

(ИТТ) – бу узлуксиз таълим тизимида махсус ёрдамга мухтож болалар ва ёшлар учун меҳрибонлик билан тизимли ёндашадиган, индивидуаллашган, шароитга қараб ўзгарувчан, махсус ўқув дастурлари, материаллари, воситалари ва методлари ёрдамида таълим-тарбиянинг педагогик-психологик жиҳатларини замонавий талабларга мос олиб бориладиган жараёндир» .

Инклюзив таълимни оиладан мактабгача таълим муассасаларида, умумтаълим мактабларида, касб-хунар коллежлари ва олий ўқув муассасаларида жорий этиш натижасида имконияти чекланган инсонларга нисбатан умумий муносабат ўзгараётгани маълум бўлди. Бу эса уларнинг ҳаётда муваффақият қозониши учун омил бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Имконияти чекланган инсонлар учун ишлаб чиқилган ва жамиятга режали асосда жорий этилаётган инклюзив таълим стратегияси ўқишнинг узлуксиз ва муттасиллигини таъминлайди. Оила – болалар боғчаси – мактаб – касб-хунар коллежи – иш билан таъминлаш – ушбу тизим келажақда ота-оналарга имконияти чекланган болаларини умумтаълим муассасалари ва олий ўқув юрларига бемалол, хавфсирамасдан олиб келишлари учун замин яратади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси “Бола ҳуқуқлари тўғрисида”ги Қонуни.
2. Арипова Ш.Д. Болалар нутқининг грамматик қурилишини ривожлантиришда коррекцион-педагогик иш тизими. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореф. – Т., 2018. - 58 б.
3. Арсланова М.М. Имконияти чекланган болаларни оилавий ҳаётга тайёрлашнинг айрим методологик масалалари. “Халқ таълими” илмий-методик журнали. 2018. № 4. 128-132 бет.
4. Гончарова Е.Л., Никольская О.С., Кукушкина О.И. Дети с особыми образовательными потребностями в системе понятий культурно-исторической психологии // Альманах Института коррекционной педагогики. 2019. Альманах № 39
5. Назарова Н.М, Моргачёва Е.Н, Фуряева Т.В. Сравнительная специальная педагогика. 2- е издание. Академия. М.: 2012.
6. Шомахмудова Р.Ш. / Махсус ва инклюзив таълим / - Т.: 2017. 214 б.
7. Шомахмудова Р.Ш. ва б. Имконияти чекланган болаларни инклюзив таълимда ўқитиш услублари. Услубий тавсиянома Т.: 2008. 90 б.
8. Шомахмудова Р.Ш. ва б. Инклюзив таълимнинг назарий ва амалий асослари. Ўқув методик қўлланма Т.: 2007. 52 б.
9. Якубжанова Д.Б. Бўлажак дефектологларда касбий ижодкорликни ривожлантириш технологияси. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Т.: 2017. – 54 б.

ONA TILI VA O‘QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA ILMIY-OMMABOP ASARLARNI O‘RGATISH METODIKASI

Abdullayeva Feruza Nurillayevna

BuxDU o‘qituvchisi.

Avazova Feruza Akmal qizi

BuxDU talabasi

Annotatsiya: Boshlang‘inch sinf ona tili va o‘qish savodxonligi darsliklarida ilmiy ommabop maqolalar rang-barang va ularga keng o‘rin ajratilgan. Ilmiy-ommabop badiiy maqola – bu dunyoviy bilimlarga badiiy va pedagogik ishlov berish yo‘li bilan shakllantirilgan, bolalarbop badiiy asar janridir.

Kalit sozlar: ilmiy-ommabop, boshlang‘ish, o‘qish, darslik, maqola, bola, ta‘lim, tarbiya

Аннотация: В учебниках по родному языку для начальных классов и грамоте чтения научно-популярные статьи красочны и занимают достаточно места. Научно-популярное художественное произведение – жанр детского художественного творчества, сформированный путем художественно-педагогической обработки мировоззренческих знаний.

Ключевые слова: научно-популярное, начало, чтение, учебник, статья, ребенок, образование,

воспитание.

Abstract: *In primary grade mother tongue and reading literacy textbooks, scholarly popular articles are colorful and given ample space. Scientific popular art article is a genre of children's art work formed by artistic and pedagogical processing of worldly knowledge.*

Keywords: *scientific-popular, beginning, reading, textbook, article, child, education, upbringing*

Boshlang'ich sinflarning "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsliklarida ilmiy-ommabop maqolalarga keng o'rin ajratilgan. Ilmiy-ommabop maqolalar boshlang'ich sinflarning "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsliklariga kiritilgan umumiy asarlarning 20 foizidan ko'prog'ini tashkil etadi. Ammo shunga qaramasdan, ilmiy-ommabop maqolalarni boshlang'ich sinflarda o'qitish metodikasi haligacha alohida tadqiqot predmeti sifatida o'rganilgan emas. Bu sohaga mansub metodik maqolalar barmoq bilan sanarli darajada.

Boshlang'ich sinflarda ilmiy-ommabop maqolalarni o'qitish usuliyotiga doir izlanishlar kamchil bo'lishi bilan birga, ularning umumfilologik asoslari ham to'liq o'rganilmagan. Hozirgacha o'zbek adabiyoti nazariyasida ilmiy-ommabop maqolalar nima? - degan savolga javob yo'q. Bular boshlang'ich sinflarning "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsliklariga kiritilgan ilmiy-ommabop maqolalarni umumfilologik, ham usuliy jihatdan tadqiq qilishni taqozo etadi.

Boshlang'ich sinflarning "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsliklaridan o'rin olgan ilmiy-ommabop maqolalar darsliklarga kiritilgan ertak, she'r, hikoya, masal kabi janrlardan uchxususiyatiga ko'ra farq qiladi:

a) ilmiy-ommabop maqolalarda tabiat, jamiyat, inson ongiga oid bilimlar xususida xabar beriladi. Shu tufayli, ularni tavsiflash uchun "Ilmiy" termini qo'llanadi. Hayot, kundalik turmush, yashash tarzimizning turli sohalariga oid bilimlarni o'zida aks ettirish, bolalarni fuqarolik ruhida tarbiyalashning manbai bo'la olish bunday maqolalarning bosh vazifasidir;

b) ilmiy-ommabop maqolalar boshlang'ich sinf o'quvchilarining tayyorgarlik darajasi, real bilish imkoniyatlari, qiziqishlariga moslab berilishi zarur. Haligacha metodik adabiyotlarda ikkinchi sinf darsliklariga kiritilgan ilmiy-ommabop maqolalarning hajmidan uchinchi yoki to'rtinchi sinf darsliklaridan o'rin olgan maqolalarning farqi o'rganilgan emas. Boshlang'ich sinf darsliklaridagi ilmiy-ommabop maqolalar matnining optimalligini o'rganish vaqti keldi.

d) ilmiy-ommabop maqolalarda tabiat, jamiyat hodisalariga badiiy ishlov berilgan. Binobarin, ularning matnida o'xshatish, taqqoslash, qarama qarshi qo'yish, tasvir, obrazlilik kabi badiiy usullardan foydalaniladi. Masalan, 1-sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsligidan o'rin olgan "Asalari qanday boqiladi" matnini olib qaraylik. "Jajji akademik" jurnalidan olingan. Matn besh abzasdan iborat. Unda asalarilarni boqish haqida tushunarli qilib tasvirlangan.

Ilmiy-ommabop badiiy maqolalarning yuqoridagi uch xil xususiyatini inobatga olib, ularni quyidagicha ishchi ta'rif berish mumkin: Ilmiy-ommabop badiiy maqola – bu dunyoviy bilimlarga badiiy va pedagogik ishlov berish yo'li bilan shakllantirilgan, bolalarbop badiiy asar janridir.

Ilmiy-ommabop badiiy maqolalar badiiy asarning mustaqil janri bo'lganligi tufayli o'qish kitoblariga kiritiladi. Ularning mavzusi rang-barang bo'lib, tarix va geografiya, tabiat manzaralari, do'stlik-o'rtoqlik, yaxshiyu yomon va oqu qorani tanish, bilish masalariga bag'ishlanadi. Boshlang'ich sinflar "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsliklarining tahlili ilmiy-ommabop badiiy matnlarning quyidagi turlarini ajratish imkonini beradi.

Tarixiy mavzulardagi ilmiy-ommabop badiiy maqola. Bunday matnlarda vatanimizning o'tmishi va hozirgi ahvoli to'g'risidagi tarixiy hodisalar, sanalar xususida bilim beradi. 4-sinf "O'qish" darsligining "Ulug' va aziz vatanim, mangu bo'l oman" bo'limidaberilgan "Mangulikka tatigulik kun" matni tarixiy mavzudagi ilmiy-ommabop badiiy maqoladir. Uni o'rganish jarayonida bolalar 1991-yil 31-avgust kuni O'zbekiston mustaqilligining e'lon qilinishi, 1-sentyabr esa Mustaqillik kuni ekanligini bilib oladi.

Arxitektura va shahar qurilishi mavzularidagi ilmiy-ommabop badiiy maqolalar. Shunday mavzuga 2-sinf Ona tili va o'qish savodxonligi darsligidagi "Borish kerak bo'lgan shahar" matni misol bo'la oladi. Bu ilmiy-ommabop maqolani o'rganish paytida bolalar Samarqand dunyoning eng qadimgi shaharlaridan biri ekanligi, "ulug' shahar" degan ma'noni

anglatishi, qadimgi yodgorliklari haqidagi tushunchalarni o'zlashtiradi.

Fuqarolik tarbiyasi mavzusidagi ilmiy-ommabop badiiy maqolalar O'zbekiston madhiyasi, bayrog'i, gerbi va boshqa simbolikalar bo'yicha o'quvchilarda bilim, tasavvurlarni rivojlantirishni mo'ljallab darsliklarga kiritilgan. Masalan, 3-sinf darsligida "O'zbekiston respublikasining davlat gerbining mohiyati - Respublika mustaqilligining ramzi ekanligi bilan tanishiladi. Bolalar xumo qushi haqida tasavvurga ega bo'ladi, davlat gerbida berilgan tasvirlardayo, tog', paxta, boshqoq, chiqib kelayotgan zarrin quyosh kabilarning ma'nosini o'zlashtiradi.

O'qish kitoblarida axloq-odob, ekologik mavzular bo'yicha kiritilgan ilmiy-ommabop badiiy maqolalar ham anchagina topiladi. 3-sinf darsligida "Qobusnoma" dan olingan "Ota- onani hurmatlash haqida", Rasululloh "Hadis" laridan keltirilgan "Onani rozi qilish haqida" matnlarni odob-axloq mavzusiga misol bo'la oladi. "Yer sevarni - el sevar" matni esa ekologik mavzudagi ilmiy-ommabop maqoladir. Matnda oq sut berib voyaga yetkazgan ona va ona yer o'zaro taqqoslanadi, yerni asrash bu yon - atrofni bog' rog'larga aylantirish demakdir degan xulosa chiqariladi.

Yil fasllari va odamlar mehnatiga oid ilmiy-ommabop badiiy maqolalar Respublikamizning turli viloyatlarida yil fasllarining o'ziga xos xususiyatlari, har bir faslda bajariladigan mehnat turlari haqida ma'lumot beriladi. 3-sinf "ona tili va o'qish savodxonligi" darsliklarida shunday maqolalardan 7 ta berilgan.

Agar boshlang'ich sinflarning "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsliklari bo'yicha xulosa chiqarmoqchi bo'lsak, ilmiy-ommabop badiiy maqolalarning yettita turini ajratish mumkin: tarixiy, arxitektura va shahar qurilishi, fuqarolik tarbiyasi, axloq-odob, ekologik, yil fasllari, odamlar mehnati. Bu turlarga oid ilmiy-ommabop badiiy maqolalarning barchasi dunyoviy bilimlar manbai bo'lib, ularning har biri o'ziga xos o'qitish usuliyotiga ega. Masalan yil fasllariga oid ilmiy-ommabop badiiy maqolalarni kuzatish, tarixiy mavzudagi asarlarni esa sayohat natijalari bilan bog'lab o'qitish eng samarali yo'l hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayeva F. TA'LIM TIZIMI SIFATINI OSHIRISHDA PISA VA TIMSS KABI XALQARO TADQIQOTLARNING ROLI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). - 2021. - Т. 3. - №. 3.
2. Nurillayevna A. F. Teaching Scientific Popular Articles in Mother Nili and Reading Literacy Courses //European journal of innovation in nonformal education. - 2022. - Т. 2. - №. 3. - С. 47-50.
3. Abdullayeva F. Methodological possibilities of organization of primary school technology lessons with pedagogical technologies //центр научных публикаций (buxdu. uz). - 2021. - Т. 8. - №. 8.
4. Nurullayevna A. F. ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA ILMIYOMMABOP MAQOLALARNI O'RGATISH //БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ. - 2022. - Т. 2. - №. 4. - С. 406-409.
5. Kurbanova S. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ-ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КУРБАНОВА ШОИРА НАРЗУЛЛАЕВНА, АБДУЛЛАЕВА ФЕРУЗА, ОЧИЛОВА ГО //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). - 2020. - Т. 1. - №. 1.
6. Курбанова Ш. Н., Абдуллаева Ф., Очилова Г. О. Педагогическая технология-целостная система образовательного процесса //новые педагогические исследования: сборник статей IV. - 2021. - С. 20.
7. Qurbonova S. N., Abdullayeva F. TARBIYA DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH //Scientific progress. - 2021. - Т. 2. - №. 6. - С. 1030-1035.
8. Абдуллаева, Ф. Н. (2022). BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA ILMIY-OMMABOP MAQOLALARNI O'RGATISHNING METODIK IMKONIYATLARI: <https://doi.org/10.53885/edinres>. 2022.9. 09.034 Abdullayeva Feruza Nurilloevna Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi. *Образование и инновационные исследования международный научно- методический журнал*, (9), 243-246.
9. Abdullayeva Feruza, N. (2022). Start Methodological Options for Teaching Scientific and Popular Articles in First Grade Mother Tongue and Reading Literacy Classes. *International Journal of Trendin Scientific Research and Development*, 6(6), 1433-1436.
10. Nurilloevna, A. F. (2022). General Structure of Teaching Courses of Popular Scientific and Artistic Articles on the Theme of the Seasons of the Year. *Web of Scholars: Multidimensional Research Journal*, 1(6), 1-5.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛОГОПЕДА С ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ КОРРЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Б. Х. Хусниддинова

преподаватель кафедры логопедии, ТГПУ им. Низами

В логопедической литературе неоднократно отмечается необходимость комплексного подхода к диагностике и коррекции речевых нарушений, что предполагает взаимодействие различных специалистов - логопеда, врачей разных специальностей, педагогов и др. Е. М. Мастюкова [1] пишет, что «весь персонал, работающий с ребенком должен соблюдать профессиональную этику. Диагноз и прогноз каждого ребенка должны быть предметом профессиональной тайны специалистов». При устранении речевых нарушений ведущим является логопедическое воздействие, которое реализуется в воспитании, обучении, коррекции, компенсации, адаптации, реабилитации.

Особое значение придается проведению комплексного медико-психолого-педагогического обследования человека, страдающего речевым нарушением. Имеются отдельные замечания относительно возможного повода для взаимодействия логопеда и других специалистов. Так, например, Шохор-Троцкая [2] подчеркивает, что логопеду необходимо «обязательно выяснить у врача характер нарушения мозгового кровообращения или особенностей черепно-мозговой травмы» у больного с афазией. Она же отмечает, что для логопеда важен «хороший контакт с лечащим врачом больного». Е. М. Мастюкова [1] полагает, что «любой ребенок с отставанием речи нуждается в консультации детского психоневролога».

Высказывается мнение о том, что «успешное исправление речевых нарушений во многом зависит от совместных усилий всех специалистов», «возможностей и правильной совместной работы педагога-дефектолога, логопеда, врача, психолога и родителей». Подчеркивается, что установление контакта с лицом, имеющим речевое нарушение (например, афазию), является «результатом сплава научных познаний» специалиста, «и его умений вступать в контакт ... искусства общений» с ним. Установлению контакта логопеда с детьми, подростками или взрослыми с нарушениями речи придается приоритетное значение для благополучного течения последующей коррекционной работы.

Учет индивидуальных особенностей ребенка - как позитивных, так и негативных - признается важным принципом коррекционной работы всех специалистов. Среди эмоциональных реакций, которые нужно учитывать в процессе знакомства и установления контакта с ребёнком, прежде всего надо иметь в виду страх, гнев и удовольствие. При этом своеобразии эмоциональных реакций у детей проявляется в их кратковременности, интенсивности и неадекватности раздражителю. Перед контактом с ребенком необходимо отключиться от личных забот и настроиться на понимание, сочувствие, сопереживание, сострадание чувствам ребёнка и его родителей, создать «доминанту на лицо другого». Ребёнок должен почувствовать внимание, любовь и защиту.

Предпосылкой успеха при логопедическом воздействии является создание благоприятных условий для преодоления нарушений речи: эмоционального контакта логопеда с ребёнком; интересной формы организации занятий, соответствующей ведущей деятельности, побуждающей познавательную активность ребёнка; сочетания приёмов работы, позволяющих избежать его утомления. Воздействие на ребенка с речевым нарушением связывается с нормализацией социальных контактов с окружающими людьми.

В зависимости от различных факторов (вида речевого нарушения,